

**QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI**

**“FILOLOGIYA FANLARINI O‘QITISHNING
DOLZARB MASALALARI”**

XALQARO KONFERENSIYASI

MAQOLALAR TO‘PLAMI

QO‘QON
2024

Mazkur “FILOLOGIYA O’QITISHNING DOLZARB MASALALARI” mavzusidagi to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Qo‘qon davlat pedagogika instituti, O‘zbek adabiyoti kafedrası tomonidan 2024-yil 21-oktabrda tashkil etilgan anjuman materiallaridan tashkil topgan.

Tahrir hay’ati:

XODJAYEVA D.Sh. – institut rektori, bosh muharrir.

ABDURAHMONOVA B.M. – o‘zbek adabiyoti kafedrası mudiri, dotsent.

QODIROVA M.S. – o‘zbek adabiyoti kafedrası dotsenti.

XOLMATOVA N.Y. – o‘zbek adabiyoti kafedrası dotsenti.

QURBONOVA F.A. – o‘zbek adabiyoti kafedrası dotsenti.

SAIDAKBAROVA M.M. – o‘zbek adabiyoti kafedrası dotsenti.

TOSHBOLTAYEVA T.A – o‘zbek adabiyoti kafedrası dotsenti.

Nashrga tayyorlovchi:

BOTIROV T.B. – o‘quv bo‘limi mutahassisi

Taqrizchilar:

JAMOLIDDINOVA D.M. – filologiya fanlari doktori, professor.

JAMOLIDDINOV M.G’– filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

To‘plam Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy Kengashining oktabr oyidagi 3-sonli yig‘ilish bayoni bilan nashrga tavsiya etildi.

Eslatma: To‘plamga kiritilgan maqolalar shakli va mazmuniga mualliflarning shaxsan o‘zlari javobgardirlar.

1. Hojiahmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. – Toshkent: 1998. – B. 62.
2. Is'hoqov Y. So'z san'ati so'zligi. – Toshkent: Zarqalam, 2006. – B. 3.
3. Navoiy A. Asarlar. 6-tom – Toshkent: 1971. – B.9.
4. Navoiy A. G'aroyib us-sig'ar. 3-tom. – Toshkent: 1988. – B. 25
5. Navoiy A. Hayrat ul-abror. 7-tom. – Toshkent:Fan.1991. – B.208.
6. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: 1982. – B.81.
7. Navoiy A. Saddi Iskandariy. – Toshkent: Fan. 1993. – B. 169.
8. Navoiy A. Xamsa. – Toshkent: 1969. – B.86.
9. Navoiy A.Favoyid ul-kibar. – Toshkent: 1961. 8-tom. – B. 98.

TERMINOLOGIK SATH BIRLIKLARINING XOSSA VA XUSUSIYATLARI XUSUSIDA

Xashimova Xurshida Djuraxanovna,
University of Business and Science
Til va adabiyot ta'limi kafedrasida dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Namangan, O'zbekiston
xurshidaxonxashimova@gmail.com
+99897-2317501

Annotatsiya: Maqolada tildagi terminologik sathni o'rganishda maydon nazariyasidan foydalanish tadqiqotchilar uchun samarali kechganligi, terminlarning nisbatan barqarorligi bu leksikani sath va maydonlarga ajratib tadqiq qilishni mantiqiy jihatdan taqozo qilishi, bu metod differensial-semantik metodini qamrab olishi haqida fikrlar bildirilgan. O'zbek tilining leksik sathi bilan bog'liq ilmiy ishlar va tilshunos olimlarning til sathi haqida bildirgan fikr-mulohazalari yoritilgan.

Tayanch so'zlar: leksik sath, terminologik sath, maydon, leksika, leksema, sema, semema, sintaktema, paradigma, lug'at.

Til qurilishi jihatdan murakkab hodisa hisoblanib, olimlarning fikriga ko'ra, tilning barcha elementlari va ularning o'rtasidagi munosabatlar ham tilning mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. (Менглиев Б, 2002, 3-b.) Til qurilishini o'rganish uni tashkil etuvchi birliklar (fonema, morfema, leksema, sintaktema kabi), ularning o'rtasidagi semantik va sintaktik munosabatlardan kelib chiqadigan ko'plab funksiyalarni tadqiq etish demakdir. Fandagi har bir soha tilda o'z aksini topganidek, tilning barcha funksiyalari haligacha to'liq kashf etilmaganligi ma'lum bo'ladi. Tilni o'rganish uchun ilgari surilgan qiyosiy-tarixiy, sistem-struktur, antroposentrik yondashuvlardan ikkinchisi tilni muayyan sathlarga bo'lib o'rganishni taklif qiladi. Bu sathlari birdaniga ochiqligi va yopiqligi, umumiyliigi va xususiyliigi bilan katta bir strukturaning tarkibiy qismlari sifatida ko'riladi. Bu strukturaning deyarli barcha birliklari o'z ichida, shuningdek, boshqa birliklar bilan doimiy ravishda munosabatda bo'ladi.

Terminologik sath leksik sathning alohida bir qismi sifatida til va nutq birliklari amal qiladigan paradigmatic, sintagmatic hamda iyerarxik bog'lanish qoidalariga amal qiladi. Bu holat leksik sath birliklari bilan parallel ravishda, ularga bog'liq va bog'liq bo'lmagan holda yuz beradi. Shu tufayli ham lingvistikada til birliklarining struktur tahlili komponent tahlil, kvantitativ tahlil, distributiv tahlil, bevosita ishtirokchilar grammatikasi, transformatsion tahlil kabi metodlar doirasida yuz beradi. Lekin terminologik sathni o'rganishda ko'rsatilgan metodlarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Zero, terminologik sath birmuncha global ahamiyatga ega bo'lib, bu sathga boshqa til birliklari bilan birga ularning munosabat usullari ham kirib kelganligi tufayli, birlamchi nominatsiya doirasidan chiqishga to'g'ri keladi. Shu jihatdan, til borliq bilan inson ongi o'rtasida ko'zgu, in'ikos vazifasini bajaradi. Ayniqsa, terminologik sathning har xil tizimga oid tillar materiallariga egaligi qiyoslash, chog'ishtirish, madaniy va semantik tahlillarni birga olib borishni taqozo qiladi. XIX-XX asrlarga kelib G.Shuxardtdan so'ng Yevropa tilshunosligida tilning sistem xususiyati, tuzilishi borasida nazariy fikrlar nazariya sifatida shakllana boshladi. Shu asnoda F.de Sossyur, Z.Xarris, J.L.Treyger, N.Xomskiy, N.Trubetskoy, R.O.Yakobson,

A.Martine, V.B.Kasevich, T.P.Lomtev kabi Yevropa olimlarini, A.Abduazizov, A.Nurmonov, A.Sobirov, Sh.Rahmatullayev, Sh.Iskandarova kabi o'zbek olimlarining fundamental tadqiqotlarini sanab o'tish joiz.

Mantiqiy-semantik tadqiq doirasiga leksemalardagi ma'noning ixtisoslashuvi, tushuncha mazmuni kengayib, ifodaning torayishi, metonimiya, bulardan tashqari yuz beradigan ma'no o'zgarishlari (evfemizm, disfemizm kabilar)ni o'rganish kiritiladi. Tildagi terminologik sathni o'rganishda maydon nazariyasidan foydalanish tadqiqotchilar uchun samarali kechdi. Terminlarning nisbatan barqarorligi bu leksikani sath va maydonlarga ajratib tadqiq qilishni mantiqiy jihatdan taqozo qiladi. Bu metod differensial-semantik metod deyiladi.

Bu metod asosida so'z leksik ma'nosi semema deb olinib, komponentlari sema deb qaraladi. Leksema sememalari umumlashtiruvchi, ya'ni arxisemaga ko'ra bir semantik maydonni tashkil qiladi. Bu semantik maydon maydonchalarga, ya'ni guruhlariga bo'linib, ular integral semasi asosida o'zaro birlashadilar. Semantik maydonga kiruvchi har bir leksema sememasi differensial semasiga ko'ra boshqa semalardan ajraladi. (Mirtojiyev M, 2010, 12-b.)

F. de Sossyurning ilmiy ishlarida paradigmaga oid dastlabki fikrlar kuzatiladi. Olim, ma'lum bir umumiylikka ega til birliklari inson ongida avtomatik ravishda guruhlanish, ma'lum chiziqlarda yotish xususiyatiga ega. (Cочур Ф, 1977, 156-b.) Bu guruhlar yuqoriroq qatlamda yana muayyan guruhlariga birlashadi va til sathlarini hosil qiladi. (Nurmonov A, 2012, 196-b.) Shu tariqa semantik maydon nazariyasi vujudga keldi. Bu tushuncha fizika fanida erishilgan yutuqlar asosida fanga kiritilgan bo'lsa, keyinchalik tilshunoslar tomonidan ham faol ishlatila boshlandi. Demak, til birliklari xuddi molekulyar olam birliklari kabi o'zaro bir-birini taqozo qilish, darajalanish, ishora qilish xususiyatiga ega. Bu o'xshashlik til birliklarining juda ko'plab ichki xossalari kashf etish imkonini berdi. Nizomiddin Mahmudovning fikricha, "Tillarning xilma-xilligi faqat tovushlarning turlichaligi emas, balki har bir millatdagi dunyoni ko'rishning farqliligi natijasidir"(Mahmudov N, 1998, 6-b.) degan fikr o'z tasdig'ini topgan.

Maydon nazariyasi bo'yicha M.Pokrovskiy, I.Trir, G.Ipsen, V.Porsig, L.Vaysgerber, A.Iolles kabi Evropa olimlari, A.A.Ufimseva, N.I.Filicheva, Y.N. Karaulov, G.S.Shchur kabi MDH hududi olimlarining tadqiqotlari barcha keyingi ishlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbek tilshunosligida A.Nurmonov, H.Ne'matov, E.Begmatov, Sh.Iskandarova, M.Abdiyevlarning tadqiqotlari maydon nazariyasining o'zbek tilshunosligidagi tatbiqi vazifasini bajaradi. Sh. Iskandarovaning doktorlik dissertatsiyasi umuman, maydon, xususan, shaxs mikromaydoni tahlili (Искандарова Ш, 1999, 26-b.) ga bag'ishlangan bo'lsa, T.Mirzaqulov maydon va paradigmatika munosabatini tahlil qilgan.

Tilshunoslikda tilning barcha birliklari maydon nazariyasi nuqtayi nazaridan tadqiqqa tortilgan bo'lsa-da, eng asosiy e'tibor leksik sathga qaratilib, unga xos valentlik xossasining o'rganilishi o'z-o'zidan sintaktik sath birliklarini ham qamrab oladi. Jumladan, terminologik sath birliklarining xossa va xususiyatlari maydon nazariyasi qonuniyatlariga birmuncha mos keladi. Shu sababli terminologiyaga oid ishlarning salmoqli qismida paradigmatic, sintagmatik va iyerarxik munosabatlarga keng to'xtalib o'tiladi.

Fan-texnika sohasida ilmiy tushunchalarni nomlash va bayon etishda terminlar alohida o'rin tutadi. Dunyo tilshunosligining terminologiya maktablari, xususan, Avstriyadagi "Vena terminologiya maktabi", Rossiyadagi "Rossiya terminologiya maktabi", Chexoslovakiyadagi "Praga terminologiya maktabi" kabilar terminlarning fan sohalarida naqadar muhim o'rin tutishidan dalolat beradi. (Mirsagatova, 2022, 38-b.) Turkiy tilshunoslikda terminologiya masalalari M.Sh.Gasimov, B.Oruzboyeva, R.Urekenova, F.Faseyev va boshqalarlarning ishlari muhim ahamiyatga ega.

Keyingi yillarda yangi fan sohalarining yuzaga kelishi, ayniqsa, qorishiq tarmoqlar paydo bo'lishi mazkur terminlardan bir necha yo'nalishlarda foydalanilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Shu sababli lug'atchilar oldida, bizning fikrimizcha, quyidagi yechimlar mavjud:

- 1) terminning eng asosiy fan sohalariga oid izohlarini berish;

- 2) terminologik qomusiy lugʻatlarni yaratish;
- 3) terminologik leksikografiya tarmoqlarini kengaytirish, har bir soha uchun alohida terminologik tizim va qoidalar yaratish;
- 4) elektron lugʻatlarning imkoniyatlaridan foydalanib, foydalanuvchiga kerakli sohani tanlash imkoni beruvchi lugʻatlarni yaratish.

Soha terminologiyasida kechayotgan sezilarli oʻzgarishlar terminlarni tartibga solish, lugʻatshunoslik mezonlarini ishlab chiqish xususida kerakli koʻnikmaga ega boʻlishni ham taqozo etadi. Leksikografiya nazariyasining eng dolzarb masalalaridan biri lugʻatlar tipologiyasidir. Atoqli tilshunos Gʻ.Abdurahmonov terminologik lugʻatlar maʼlum fan sohasiga xizmat qilibgina qolmay, terminlarni tartibga solish, takomillashtirish hamda standartlashtirishda muhim oʻrin egallashini taʼkidlagan: “Terminologik lugʻatlarga termin tanlash nihoyatda masʼuliyatli ish. Chunki har bir termin maʼlum tushunchani toʻgʻri ifodalashi, oʻzi ifodalagan sohaga va, ayni chogʻda, ona tilining ichki qonuniyatlariga mos boʻlishi shart. Tanlangan termin bir maʼnoli, ixcham soʻz yoki birikmadan iborat boʻlishi, sinonimlarga ega boʻlmasligi kerak”. (Нопхўжаева Н, 2015, 85-b.) A.Saidnomanov oʻz tadqiqoti doirasida V.G.Gakning ikki tilli hamda koʻp tilli lugʻatlarning asosiy tipologiyasi va zamonaviy leksikografiya asosida oʻziga xos farqli beshta xususiyatini tasniflagan. Shuningdek, L.V. Shcherba tomonidan qarama-qarshi tamoyillar asosida ishlab chiqilgan oppozitiv tipologiyada ingliz, chex, fransuz, golland, dat, shved va boshqa tillarning lugʻatlariga asoslanib oltita oppozitsiya ilgari surilganini sanab oʻtgan. Muallif xulosasida terminologik lugʻatlarning sifatini oshirish, ularni tayyorlashning yagona tamoyillari va usullarini belgilash leksikografik-tipologik tasnifni ishlab chiqishni taqozo etishini, leksikografiyaning tipologik muammolarini shakllantirishda esa lugʻatlar tipologiyasini ishlab chiqish, leksikografik parametr tushunchalari hamda tasniflash muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlaydi. (Абдуллаева III, 2021, 50-b.) A.Saidnomanov tadqiqotining biz uchun qiziqarli jihati shundaki, u tibbiy terminlarning sohaviy terminologik lugʻatlarda berilishi masalasiga alohida toʻxtalib oʻtadi. Soha boʻyicha tuzilgan lugʻatlarni tanqidiy

tahlilga tortib, o'zlashma terminlarga muqobil o'zbekcha variantlar shaklan va mazmunan noto'g'ri tarjima qilingan o'rinlar mavjudligini ko'rsatib o'tadi. Keyingi fasllarda tadqiqotchi ikki tilli tarjima lug'atlarda terminlarning izohi emas, o'zbekcha muqobili keltirilishi maqsadga muvofiq edi degan xulosaga keladi. Ikki tilli lug'atlarda tizimlilik buzilgan o'rinlar ko'p. Muallifning xulosasiga ko'ra, tibbiyot sohasiga oid lug'atlarda terminlarning ma'nosini ochib berish uchun izohlar keng shakllantirilgan bo'lsa, izohli lug'at va boshqa yondosh lug'atlarda terminlarning muqobil variantini berish orqali soddalashtirishga harakat qilingan. (Саидноманов А, 2022, 18-b.)

O'zbek tilining terminologik maydoni keng tushuncha bo'lib, ular har bir fan, soha, ijtimoiy o'zgarishlardan kelib chiqib tasniflanishi mumkin. Terminologik sathning fandagi dastlabki izi lug'atlarda namoyon bo'ladi. Soha mutaxassislari mavjud terminlarni tartiblash, tasniflash va me'yorlashtirish uchun darhol lug'atlarga murojaat qiladilar.

R.Sharopova o'z dissertatsiyasida esa biror mavzu doirasidagi umumtil leksikasi hamda shu doiradagi terminologiya tushunchalarini farqlab ko'rsatadi. Albatta, bu o'rinda umumtil leksikasi kengroq, umumiyroq tushuncha bo'lib, terminologik qatlam "nolisoniy o'zgarishlarga nisbatan birmuncha barqaror"ligini, turli davrga mansub eskirgan, iste'moldan chiqqan birliklardan forig' ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, u terminlarning til ommasiga tushunarli bo'lishi ularning umumleksikaga o'tganini bildirmasligini qayd etib o'tadi. (Шаропова Р, 2019, 21-b.)

Yuqoridagilardan quyidagi xulosalarni yasadik:

Izohli lug'atlar tarkibining shakllanishida terminlarining salmog'i katta.

Izohli lug'atlarda terminologik sath birliklari bir necha sohaga mansubligi, faollik darajasi, umumiste'moldagi leksika bilan semantik bog'liqligi kabi xususiyatga egaligi tufayli tavsifda muammolar yuzaga keladi.

Izohli lug'atlarda terminlarning so'zlik sifatida tanlab olinishi bir necha me'yorlar "elagi"dan o'tadi. Bunda soha terminologiyasining tildagi miqdoriy salmog'i, ijtimoiy hayotda faol qo'llanishi, tushunarligi kabi tamoyillar muhim

ahamiyatga ega. Ayniqsa, jamiyatdagi eng ko‘p etibor qaratilayotgan sohalarning terminlari faol bo‘ladi.

Sohaviy terminologiyaga oid tadqiqotlar va lug‘atlarning yaratilishi izohli lug‘atlarda ularning aks etishiga uzviy aloqador. Ijtimoiy omillar terminologik qatlamning asosiy o‘zgartiruvchisi bo‘lganligi tufayli, davr ruhini aynan aks ettiradigan terminologik qatlam albatta lug‘atlarda o‘z aksini topib boradi.

Terminologik sathni o‘rganishga oid tadqiqotlarning turli aspektlardagi yondashuvlari shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘zbek terminologiyasining sohaviy yo‘nalishlari bir-biridan genetik shakllanishi, kelib chiqish tarixi, ijtimoiy asosi, tarkibiy tuzilishi bilan farqlanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Ш. (2021) Тилшуносликда лексикографик-типологик муаммолар // Тил ва адабиёт таълими, 5 –сон.
2. Искандарова Ш. (1999) Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): филол. фан докт. ... дисс. – Тошкент.
3. Маҳмудов Н. (1998) Тил. – Тошкент: Ёзувчи.
4. Менглиев Б. (2002) Лисоний тизим яхлитлиги ва унда сатҳлараро муносабатлар: филол. фан. докт... дисс. автореф. – Тошкент.
5. Мирсагатова Д. (2022) Ўзбек темирўл транспорти терминлари тематик гуруҳларининг ўзига хос хусусиятлари // Тил ва адабиёт таълими, 1-сон.
6. Миртожиев М. (2010) Семасиология. – Тошкент: Mumtoz so‘z.
7. Норхўжаева Н. (2015) Жараён терминларини тартибга солиш муаммоси // Ўзбек тили ва адабиёти, 3-сон.
8. Нурмонов А. (2012) Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент, Академнашр.
9. Саидноманов А. (2022) Ўзбек тили тиббий терминологияси ва унинг лексикографик талқини: филол... фалсафа докт (PhD) диссертацияси автореф. – Тошкент.

10. Соссюр Ф.(1977) Курс общей лингвистики // Труды по общему языкознанию. – М.

GAP BO‘LAKLARINING SINTAKTIK POZITSIYASI

Usmonova Huriniso Sharapovna,

Namangan davlat universiteti professori

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida gap bo‘laklarining sintaktik pozitsiyasi masalasi tahlil qilinadi. Gap bo‘laklarining shakliy va mazmuniy xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: gap, gap bo‘laklari, sintaktik pozitsiya, shakl va mazmun dilaektikasi, lisoniy birlik.

Hozirda o‘zbek tilini an‘anaviy metodlar orqali o‘rganish bilan birga, jahon tilshunosligida keng qo‘llanayotgan sistem-struktur metodlar asosida o‘rganish tobora kengayib bormoqda. Tilga va uning birliklariga sistema sifatida yondashuv shu kunga qadar tilshunoslik uchun qorong‘i bo‘lib kelayotgan jihatlarni aniqlashga yordam beradi. Ana shundan kelib chiqib, o‘zbek tilidagi sintaktik birliklarni shakl va mazmun qarama-qarshiligi va birligi qonuniyatini hisobga olgan holda sistem tadqiq qilish zaruriyati tug‘iladi.

Lisoniy birliklarni sistema sifatida tadqiq etish, uni tashkil etgan ichki uzvlarning o‘zaro munosabatini belgilash hozirgi o‘zbek nazariy tilshunosligi oldida turgan dolzarb vazifalardandir. Shuni hisobga olgan holda, sintaktik birliklarning, xususan, «propozitiv nomlanish» deb yuritiladigan birliklarning gap tuzilishidagi o‘rni, ularning ichki uzvlariga xos butun ichidagi o‘zaro mazmuniy va shakliy munosabatini belgilash hamda xarakterli xususiyatlarini ochish muhimdir.

80-yillardan boshlab o‘zbek tilshunosligi oldida o‘rganilayotgan obyektning tavsifiy bosqichdan tadqiqot bosqichiga ko‘tarish o‘zbek tilining barcha sath birliklarini sistem-struktur o‘rganish metodikasi nuqtayi nazaridan tadqiq qilish

93. Shermatova Umida Cho‘lponning vatan erki yo‘lidagi harakatlari.....	581
94. Валиева Наргизахон Вербализация культурных структур знаний фразеологическими единицами (на материале узбекского языка)	588
95. Toshpo‘latov Azizbek Ahmad Tabibiy lirikasida musammatlar ko‘lami.....	593
96. Matkarimova Sayyora Turkiston jadidlari ijodida istiqlol g‘oyalari	598
97. Boltabayeva Ozodaxon Yuldashaliyevna. IS’HOQXON TO‘RA IBRATNING MAORIF VA MADANIYAT RIVOJIDA TUTGAN O‘RNI.....	618
98. Bayxanova Shoira Dadaxanovna. KOMEDIYALARDA USLUBIY BO‘YOQDOR LEKSIKA.....	626
99. Nargiza Pazlitdinova. Umida Gafurova. NAVOIY ASARLARIDA KELTIRILGAN IQTIBOSLARNING BADIY VA LISONIY XUSUSIYATLARI.....	632
100. Xashimova Xurshida Djuraxanovna. TERMINOLOGIK SATH BIRLIKLARINING XOSSA VA XUSUSIYATLARI XUSUSIDA.....	636
101. Usmonova Huriniso Sharapovna. GAP BO‘LAKLARINING SINTAKTIK POZITSIYASI.....	642
102. Дамин ТЎРАЕВ. Обит КАРИМОВ. ҒАФУР ҒУЛОМ ШЕЪРИЯТИДА ҒАЛСАФИЙЛИК	647
103. Обиджон КАРИМОВ. НУРБОЙ ЖАББОРОВНИНГ МАТНШУНОСЛИК ҒАОЛИЯТИ	652
104. Qazaqova Nozima Abdulboqiyevna. DISKURS, UNING TURLARI VA TARKIBIY QISMLARI	660
105. Madina MAMADALIYEVA. ABDULLA ORIPOVNING TARJIMONLIK MAHORATI.....	666

